

Cambios climáticos y riesgos asociados registrados en la costa de España

Realizado por:

- Katia Mendez Cortez
- Sergio Milla Montero
- Juan Valiente Pastor

Noviembre 2020

Contenido

1.	DEFINICIÓN DE LA IDEA	6
2.	ESTADO DEL ARTE:	9
3.	OBJETIVOS DEL PROYECTO	11
3.1.	Objetivo General:	11
3.2.	Objetivos Específicos:	11
4.	PLAN DEL PROYECTO	11
4.1.	Plan general:	11
4.2.	Plan detallado:	12
5.	MARCO DE REFERENCIA.....	14
5.1.	Datos Abiertos	14
5.2.	Metadatos	14
5.3.	API.....	14
5.4.	Dataset.....	14
6.	FUENTES DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADAS.....	15
6.1.	Académicas.....	15
6.2.	Datos abiertos de la administración	16
7.	DESARROLLO POR INDICADOR.....	17
7.1.	Precipitaciones	17
7.2.	Temperatura ambiental.....	18
7.3.	Temperatura del mar.....	19
7.4.	Oleaje.....	22
7.5.	Salinidad	23
7.6.	Nivel del mar.....	25
8.	INFORMACIÓN DE LOS METADATOS	27
9.	ANÁLISIS DE LOS DATASETS SIGUIENDO LA METODOLOGÍA MELODA	29
9.1.	Análisis MELODA para AEMET OpenData.....	29
9.2.	Análisis MELODA para EMODnet OpenData	30
10.	LIMITACIONES.....	31
11.	MODELO DE NEGOCIO PLANTEADO	32

11.1. Consumidores del servicio.....	33
11.2. Financiación	33
12. PROTOTIPO DE LA APLICACIÓN	34
13. CONCURSOS EN DONDE PARTICIPAR	35
CONCLUSIONES	36
ANEXOS	38
Anexo 1: Extracción de datos para los parámetros: Temperatura, Salinidad y Oleaje	38
Anexo 2: Información no obtenida de los datos históricos para los parámetros: Temperatura, Salinidad y Oleaje	44
Anexo 3: Consolidación de archivos y limpieza de datos para los parámetros: Temperatura, Salinidad y Oleaje	45
Anexo 4: Extracción de datos para el parámetro nivel del mar	49
Anexo 5: Información no obtenida de los datos históricos para los parámetros: nivel del mar	55
Anexo 6: Consolidación de archivos y limpieza de datos para el parámetro: nivel del mar	58

Ilustraciones

Ilustración 1. Variación de la temperatura en el tiempo.	6
Ilustración 2. Mapa de parámetros - EMODnet.	19
Ilustración 3. Cuadro de selección de fechas y formato - EMODnet.	19
Ilustración 4. Cuadro de descarga - EMODnet.	20
Ilustración 5. Archivos descarga por nodo - EMODnet.	20
Ilustración 6. Nodos seleccionados para análisis - EMODnet.	21
Ilustración 7. Consolidado Temperatura por nodo, año y mes - Python.	22
Ilustración 8. Consolidado Oleaje por nodo, año y mes - Python.	23
Ilustración 9. Consolidado Salinidad por nodo, año y mes - Python.	24
Ilustración 10. Nodos seleccionados para análisis nivel del mar - EMODnet.	25
Ilustración 12. Información Cabecera Metadatos fichero JSON. AEMET OpenData.	27
Ilustración 13. Información Metadatos de temperatura formato JSON. AEMET OpenData.	27
Ilustración 14. Información Metadatos de precipitaciones formato JSON. AEMET OpenData.	27
Ilustración 16. Leyenda de términos.	28
Ilustración 17. Modelo Canvas.	32
Ilustración 18. Prototipo del aplicativo.	34
Ilustración 19. Nodos seleccionados para extracción de información.	38
Ilustración 20. Información nodo 1 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad.	38
Ilustración 21. Información nodo 1.1 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad.	39
Ilustración 22. Información nodo 2 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad.	39
Ilustración 23. Información nodo 3 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad.	40
Ilustración 24. Información nodo 4 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad.	40
Ilustración 25. Información nodo 5 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad.	41
Ilustración 26. Información nodo 6 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad.	41
Ilustración 27. Información nodo 7 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad.	42
Ilustración 28. Información nodo 8 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad.	42
Ilustración 29. Información nodo 9 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad.	43
Ilustración 30. Información nodo 10 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad.	43
Ilustración 31. Nodos seleccionados para evaluar nivel del mar.	49

Il·lustració 32. Informació nodo 1 – Nivel el mar	49
Il·lustració 33. Informació nodo 2 – Nivel el mar	50
Il·lustració 34. Informació nodo 3 – Nivel el mar	50
Il·lustració 35. Informació nodo 4 – Nivel el mar	51
Il·lustració 36. Informació nodo 5 – Nivel el mar	51
Il·lustració 37. Informació nodo 6 – Nivel el mar	52
Il·lustració 38. Informació nodo 7 – Nivel el mar	52
Il·lustració 39. Informació nodo 8 – Nivel el mar	53
Il·lustració 40. Informació nodo 9 – Nivel el mar	53
Il·lustració 41. Informació nodo 10 – Nivel el mar	54

Tablas

Tabla 1. Plan general de trabajo.....	11
Tabla 2. Tabla detallada de trabajo.....	12
Tabla 3. Datos de precipitaciones obtenidos de AEMET OpenData.	17
Tabla 4. Datos de temperatura obtenidos de AEMET OpenData.	18
Tabla 5. Anàlisis MELODA AEMET OpenData.....	29
Tabla 6. Anàlisis MELODA EMODnet OpenData.....	30
Tabla 7. Listado de eventos OpenData.....	35

1. DEFINICIÓN DE LA IDEA

Este proyecto tiene su origen en la sensibilidad del grupo formado por Katia Mendez Cortez, Sergio Milla Montero, y Juan Valiente Pastor por los temas sociales y medioambientales. De la lectura de los objetivos de desarrollo 20/30 de la organización de naciones unidas, en concreto del punto tercero del objetivo número 13 acción por el clima, en el cual se menciona: **“Mejorar la educación la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana”**, sacamos la idea de utilizar los datos abiertos sobre información geográfica geolocalizada, para contribuir al análisis del deterioro de las costas españolas.

Ese análisis nos llevó a comprender que el deterioro de la costa no se está frenando en los últimos años y al parecer no se va a frenar en los años siguientes, pero como acción, podemos tratar de mitigarlo.

Ilustración 1. Variación de la temperatura en el tiempo ¹.

Como se observa en el gráfico la temperatura media del planeta se ha incrementado un grado en el siglo XX y comienzos del XXI, provocando el deshielo de los glaciares y el hielo polar (tanto ártico como antártico), además del aumento del nivel del mar. Así también, la presión urbanística sobre las costas españolas no ha parado de crecer desde mediados del siglo XX.

El incremento tanto del nivel del mar por el efecto invernadero, como la presión urbanística, hacen que el coste del daño patrimonial inmobiliario tanto público como privado vaya en aumento en cada desastre natural.

¹ Global climate change “Global Temperature” <https://climate.nasa.gov/>

Según el panel de expertos sobre el cambio climático IPCC de la ONU en su informe de 2018², España con sus 10.000 kilómetros de costa es uno de los países europeos más vulnerables. En sus análisis de impactos del cambio climático, el Gobierno español calcula que, en las costas más acantiladas y alteradas por diques o paseos de la península, la cota de inundación para 2040 puede crecer hasta los 4,5 metros en la zona cantábrica y entre 0,5m. y 1 metro en el Levante. Y si a esto le sumamos el aumento del oleaje y la mayor erosión en esas playas (un 20% más en el norte y el delta del Ebro, entre el 5-10% en el Levante y un 40% en Canarias y la Costa Brava), vemos que la situación va a empeorar con el paso de los años.

Estas variables relacionadas con el cambio climático no incorporan la desmesurada urbanización de la costa en las últimas décadas, que impiden, a base de urbanizaciones, espigones, diques y paseos levantados, que el sedimento circule por la costa. La costa es un recurso limitado y su adecuada gestión es un elemento clave para la sostenibilidad del desarrollo de las generaciones presentes y futuras.

Según el Observatorio de la Sostenibilidad en España 2011³, la demanda turística, residencial y de ocio que tiene la costa española, gracias a su clima y riqueza natural y cultural, ha producido destacables beneficios económicos como el crecimiento del sector turístico español. Pero asociado al fenómeno turístico, y muy relacionado con el boom inmobiliario, en los últimos años ha tenido lugar un crecimiento descontrolado de la artificialización del territorio, dando lugar a un número inmoderado de viviendas e infraestructuras en nuestras costas. Es este modelo de desarrollo el que definitivamente puede terminar con el atractivo turístico de nuestras costas dando lugar a importantes repercusiones en el sector turístico y el PIB nacional. El 9,3% de la superficie de la franja costera de los primeros 10 km. en España es artificial (ha sido construida por el hombre), frente al 2.01 del resto de la superficie. Lo que representa el 34% de la superficie artificial total construida en España.

Este proceso de artificialización ha supuesto una enorme pérdida de bienes y servicios de los ecosistemas litorales, haciendo que este modelo de desarrollo no sea sostenible a medio plazo.

Greenpeace⁴ ha denunciado que entre 1987 y 2005 se destruyeron dos hectáreas al día sólo en los primeros 500 metros de costa (aproximadamente dos campos de fútbol al día). Esto deja un legado de una costa saturada e incapaz de generar los bienes y servicios necesarios para un desarrollo sostenible futuro. La magnitud del desastre es tal que municipios como Marbella (Málaga) tienen el 90% de su costa urbanizada en los primeros 500 metros o Finestrat en Alicante con el 100%.

² Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático <https://www.ipcc.ch/>

³ Informe "Sostenibilidad en España 2011" <https://www.universia.net/uy/actualidad/orientacion-academica/informe-sostenibilidad-espana-2011-895393.html>

⁴ Informe Greenpeace: "A toda Costa" <https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/07/A-Toda-Costa-Cast-DEF.pdf>

Si analizamos la cantidad y la calidad de servicios ecosistémicos que ofrece, la costa española es clave para la actividad económica del país y su importancia comienza precisamente por algunos de los sectores que contribuyen a degradarla como el turismo. El turismo supuso el 15% del PIB en 2019, y la costa es fundamental en el desarrollo de esta actividad económica. Además, algunas de las zonas agrícolas de mayor productividad también se sitúan en la costa, donde compiten por el uso del suelo con el turismo.

Sólo Madrid y Zaragoza de las grandes ciudades españolas están fuera de la franja litoral. Además, se prevé en los próximos 15 años que la población de Islas Canarias, Baleares, Cataluña y Región de Murcia siga aumentando⁵. A esto se le añade los millones de turistas que llegan todos los años a disfrutar de las costas de nuestro país. España llegó a una cifra récord de 83,7 millones de turistas en 2019.

Con tal concentración de población, en una costa con ecosistemas naturales cada vez más mermados, se incrementan las demandas de abastecimiento de aguas, energía, transportes, y la generación de residuos sólidos, aguas residuales y gases contaminantes, que deben regenerar los ecosistemas locales. Esta presión de la población también es muy fuerte sobre las propias playas, todo el mundo quiere situarse lo más cerca de ellas, para su disfrute directo o explotación comercial, intentando muchas veces realizar dicha acción de forma privativa.

Por tanto, creemos que tanto la necesidad de los planificadores de las políticas públicas, como la necesidad a nivel privado, de los propietarios de viviendas, los propietarios de establecimientos hosteleros, y las aseguradoras, de prever el estado y deterioro de esos ecosistemas costeros. Así también, consideramos que un reparto de costes más justo no solo es necesario, sino indispensable, y tal es así que quien más haya arriesgado y más imprudencias e ilegalidades haya cometido, más pague. No es justo que aquellos que más lucro han sacado y sacan del turismo masivo y del urbanismo abusivo, paguen lo mismo que aquellos que no se han visto beneficiados.

Para equilibrar este desajuste y fomentar de ahora en adelante un desarrollo más sostenible de la costa española, y que las buenas prácticas se vean recompensadas, tanto a nivel colectivo como individual, realizaremos una aplicación móvil que permita tanto a aseguradoras, ayuntamientos y entes particulares, realizar una mejor tasación del riesgo de edificar en la costa, incluyendo el pensar en la sostenibilidad medioambiental. Nuestro objetivo es que una mejor evaluación del riesgo suponga, una prima positiva para las buenas prácticas medioambientales y permita fomentar una mayor educación medioambiental dando a conocer una problemática que está vigente en nuestro territorio y que va a ir en aumento. Hace razonable pensar que la información que vamos a proveer desde nuestra aplicación es necesaria y adecuada para la planificación de esos escenarios futuros tan inciertos para los ecosistemas costeros españoles.

⁵ Instituto Nacional de Estadística. Nota de Prensa, octubre 2016. <http://www.ine.es/prensa/np994.pdf>

2. ESTADO DEL ARTE:

Un sistema de ayuda para la toma de decisiones (DSS por sus siglas en inglés), como su nombre lo indica, es un software que puede ayudar a los responsables de gestionar los recursos a tomar decisiones. Un sistema de ayuda medioambiental para la toma de decisiones (EDSSs por sus siglas en inglés), es a menudo definido como un DSS más un sistema geográfico de información (GIS). De acuerdo con Matthies (2007), un modelo típico de EDSSs consiste en una colección de modelos medioambientales, bases de datos y las herramientas para manejarlos, integrados en una interfaz gráfica, que puede manejar las funcionalidades de uso de la información geográfica que permite el GIS.

Dos ejemplos de EDSSs, serían el proyecto THESEUS de la unión europea, y el proyecto Enviroatlas de la agencia americana para la protección ambiental (EPA por sus siglas en inglés).

El proyecto THESEUS pretendía desarrollar una aproximación holística para asesorar y manejar el riesgo de inundaciones costeras. Consiguiendo un profundo entendimiento de los sistemas medioambientales para manejar el riesgo de inundaciones desde un modelo Fuente-Ruta-Receptor-Consecuencia. Esta aproximación fue utilizada para evaluar como las fuentes (Olas, mareas, tormentas, nivel del mar, desembocaduras, y escorrentías), afectaban a los receptores, los ecosistemas costeros, generando consecuencias, económicas, sociales, y medioambientales.

Esta aproximación más holística de los riesgos de inundación ha permitido identificar tendencias y un amplio rango de formas para mitigar los efectos de las inundaciones adoptando técnicas, ecológicas, y socioeconómicas, incluido aproximaciones híbridas.

El objetivo principal de la aplicación Web del proyecto THESEUS era proveer de métodos verificables y un conjunto integrado de herramientas para ser usadas en la mayoría de las costas europeas. Que permitiese diseñar planes para mitigar los riesgos de degradación costera. La metodología usada para calibrar y desarrollar la DSS basada en el sistema GIS de la plataforma THESEUS, fue implementada en cuatro lugares Cesenático (Italia), Gironde (Francia), Teighmouth, (Reino Unido), y Santander (España).

La herramienta de exploración permitía a los usuarios implementar e integrar los riesgos de la gestión medioambiental, para analizar los diferentes efectos de la combinación de opciones basadas en soluciones técnicas, sociales, económicas, y ecológicas, a lo largo de tres escenarios distintos, corto plazo, años 20, medio plazo, año 2050, y largo plazo año 2080.

El impacto científico del proyecto THESEUS es substancial con actualmente 51 trabajos académicos incluidos en Science Direct. Estas publicaciones han sido citadas 104 veces, con una media de 2.04 citaciones por publicación. El índice de Hirsch de los trabajos del proyecto THESEUS es de 5. Además se publicó un libro en Elsevier a

finales de 2014 con el título “Coastal risk assessment and management in changing climate.” El proyecto THESEUS también fue el germen de otras aplicaciones Web para mitigar los efectos del cambio climático.

El proyecto EnviroAtlas almacena y combina en una aplicación web, una extensa colección de datos geográficos, incluyendo resultados modelados, en el ámbito de la investigación. Y resultados de literatura científica de una gran variedad de organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales.

Los mapas interactivos de EnviroAtlas contienen datos de sistemas medioambientales que están organizados en muchas categorías, caracterizadas por la producción de servicios de los sistemas, la demanda de esos servicios, y los atributos que podrían afectar a esos ecosistemas para seguir produciendo esos servicios.

EnviroAtlas también incluye datos de (tierra utilizada, masas de agua, y humedales), datos demográficos, los cuales reflejan la distribución y composición de la población. El acceso a datos demográficos permite al usuario investigar la distribución de los atributos medioambientales en el contexto de los impactos y como sufren esos impactos los diferentes sectores de la población. EnviroAtlas también provee información de las características del espacio construido y de las infraestructuras comunicativas incluyendo el transporte, materiales y manejo de residuos, e infraestructuras constructivas. Como vemos es una herramienta muy útil en la toma de decisiones como se puede ver en los casos de uso.

Por ejemplo, fue utilizada como herramienta para la toma de decisiones en un caso que concernía al cuerpo de ingenieros de la armada americana y al parque nacional Francis Marion and Sumter y al distrito de Charleston. En concreto se utilizó como herramienta de visualización para la compensación mitigadora de unas propiedades adyacentes al parque nacional. Para detectar aquellas subcuencas en las cuales era más probable alcanzar la restauración.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

✓ **Objetivo General:**

- Mostrar los indicadores del cambio climático que se ha producido en las costas españolas y el efecto que puede ocasionar, en un futuro, en el patrimonio inmobiliario en la zona costera.

✓ **Objetivos Específicos:**

- Ayudar a la concientización para la lucha contra el cambio climático.
- Poner en valor los datos climatológicos y proporcionarlos a los entes interesados a fin de que sean considerados para una mejor toma de decisiones.
- Dar visibilidad a los gobiernos y ayuntamientos para la aplicación de políticas de tratamiento.
- Promover la prevención y la adaptación de las zonas costeras a fin de estar preparados ante los posibles riesgos.
- Fomentar la evaluación de las mejores herramientas para la sostenibilidad de las zonas costeras.

4. PLAN DEL PROYECTO

✓ **Plan general:**

Actividades		Semanas								
		21-Set	28-Set	5-Oct	12-Oct	19-Oct	26-Oct	2-Nov	9-Nov	
Cambios climáticos y riesgos asociados registrados en la costa de España										
1	Definición de la idea de proyecto	█				◆				
2	Análisis de las fuentes de información			█			◆			
3	Desarrollo del marco de referencia	█			█		◆			
4	Elaboración del plan de empresa	█			█				◆	
5	Tratamiento de la Información	█				█			◆	
6	Documentación/ítems adicionales	█				█			◆	
7	Presentación final del trabajo	█						█		◆

Tabla 1. Plan general de trabajo

✓ **Plan detallado:**

Actividades		Semanas							
		21-Set	28-Set	5-Oct	12-Oct	19-Oct	26-Oct	2-Nov	9-Nov
Cambios climáticos y riesgos asociados registrados en la costa de España									
1	Definición de la idea de proyecto								
1.1	Evaluación de posibles temas		x	x					
1.2	Elección de la propuesta a desarrollar			x	x				
1.3	Definición de objetivos iniciales: generales y específicos				x				
1.4	Elaboración del plan de trabajo				x	x			
2	Análisis de las fuentes de información								
2.1	<u>Revisión de los sitios fuentes de información</u>								
2.1.1	EMODnet				x	x	x		
2.1.2	AEMET				x	x	x		
2.1.3	Puertos				x	x			
2.1.4	Instituto de Cartografía de Valencia					x			
2.1.5	GeoPortal					x			
2.1.6	Google Earth					x			
2.2	Análisis MELODA						x		
2.3	Selección de fuentes						x		
3	Desarrollo del marco de referencia								
3.1	Objetivos de desarrollo sostenible 20/30					x			
3.2	Definición de indicadores seleccionados					x	x		
3.3	Fuentes de referencia						x		
4	Elaboración del plan de empresa								
4.1	Origen y definición del negocio					x	x	x	
4.2	Denominación o marca comercial							x	
4.3	Presentación del equipo promotor							x	
4.4	Revisión del modelo Canvas							x	
4.5	Elaboración de la matriz DAFO							x	
5	Tratamiento de la Información								
5.1	Extracción de las fuentes seleccionadas						x	x	
5.2	Consolidación de la información						x	x	
5.3	Selección de parámetros							x	
5.4	Limpieza de datos							x	
5.5	Elaboración de gráficos de seguimiento							x	
6	Documentación/ítems adicionales								
6.1	Detalle de problemas y limitaciones						x	x	
6.2	Metadatos							x	
7	Presentación final del trabajo								
7.1	Consolidación del trabajo final							x	
7.2	Preparación de la presentación							x	
7.3	Exposición del trabajo								x

Tabla 2. Tabla detallada de trabajo

5. MARCO DE REFERENCIA

✓ Conceptos básicos

- **Datos Abiertos:** El concepto datos abiertos es una filosofía y práctica que persigue que determinados tipos de datos estén disponibles de forma libre para todo el mundo, sin restricciones de derechos de autor, de patentes o de otros mecanismos de control
- **Metadatos:** Los metadatos, literalmente «sobre datos», son datos que describen otros datos. En general, un grupo de metadatos se refiere a un grupo de datos que describen el contenido informativo de un objeto al que se denomina recurso. El concepto de metadatos es análogo al uso de índices para localizar objetos en vez de datos.
- **API:** es una sigla que procede de la lengua inglesa y que alude a la expresión Application Programming Interfaz (cuya traducción es Interfaz de Programación de Aplicaciones). El concepto hace referencia a los procesos, las funciones y los métodos que brinda una determinada biblioteca de programación a modo de capa de abstracción para que sea empleada por otro programa informático.
- **Dataset:** Es una colección de datos habitualmente tabulada que contiene los valores para cada una de las variables, como por ejemplo la altura y el peso de un objeto, que corresponden a cada miembro del conjunto de datos. Cada uno de estos valores se conoce con el nombre de dato. El conjunto de datos puede incluir datos para uno o más miembros en función de su número de filas.

✓ Los objetivos de desarrollo sostenible y las TIC

Ilustración 2. Objetivos de desarrollo sostenible

Al comienzo de este trabajo explicábamos como el objetivo número 13 de los objetivos de desarrollo sostenible centraba nuestro trabajo. Los objetivos se pueden dividir en tres apartados, social, económico, y medioambiental.

En este trabajo nos ocupa el apartado medio ambiental, pero es evidente que las TIC están de manera transversal en los 17 objetivos, como se puede observar en esta imagen:

Ilustración 3. Imagen de Wu y otros (2018)

La consecución de muchos de los objetivos pasa por la mejora del análisis y la realización de los procesos, mediante el IoT, la computación en la nube y el análisis del big data.

6. FUENTES DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADAS

✓ Académicas

Trabajo académico: LA GEOVISUALIZACIÓN WEB EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, URBANÍSTICA Y AMBIENTAL

Autor: José Ojeda
Institución: Universidad de Sevilla

Artículo: APLICACIÓN CAMREC. IMPACTO FUTURO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ESPAÑA

Autores: L. M. Barranco, C. Ángel, R. Herrero y J. García
Institución: Universidad de Sevilla

✓ **Datos abiertos de la administración**

AEMET OpenData:

AEMET OpenData es un API REST (Application Programming Interface. REpresentational State Transfer) a través del cual se pueden descargar gratuitamente los datos explicitados en el Anexo II de la resolución de 30 de diciembre de 2015 de AEMET, por la que se establecen los precios públicos que han de regir la prestación de servicios meteorológicos y climatológicos. Esta resolución ha sido publicada en el BOE nº 4 de 5 de enero de 2016.

AEMET OpenData permite dos tipos de acceso: Acceso general y AEMET OpenData API. Ambos posibilitan el acceso al mismo catálogo de datos y la descarga de datos en formatos reutilizables.

- **Acceso general:** Se trata de un acceso gráfico, destinado al público en general. Tiene como finalidad permitir el acceso a los datos para usuarios de una manera amigable. La interacción con los datos se caracteriza por ser puntual, realizada a través de interfaces amigables destinados a un humano, dirigida paso a paso y mediante la elección de distintas opciones.
- **AEMET OpenData API:** permite otro tipo de interacción con los datos: esta interacción se caracteriza por la posibilidad de ser periódica e incluso programada, desde cualquier lenguaje de programación, sin interfaces amigables, con posibilidad de autodescubrimiento y permite a los reutilizadores de información el incluir los datos de AEMET en sus propios sistemas de información.

EMODnet Physics:

La Red Europea de Observación y Datos Marinos (**EMODnet**) es una iniciativa de datos marinos a largo plazo y EMODnet Physics es uno de los siete portales específicos.

El portal de mapas **EMODnet-Physics** (www.emodnet-physics.eu/map) proporciona un único punto de acceso a conjuntos de datos, productos y sus metadatos de parámetros físicos de los mares europeos y los océanos globales. Más concretamente, las series temporales y los conjuntos de datos están disponibles, según lo registrado por plataformas fijas (moorings, medidores de marea, radares HF, etc.), plataformas móviles (ARGO, boyas lagrangias, cajas de ferry, etc.) y observaciones repetidas (CTDs, etc.).

7. DESARROLLO POR INDICADOR

En el presente apartado describiremos los indicadores que hemos empleado y los valores que hemos utilizado para la realización del presente trabajo.

✓ Precipitaciones

Extracción de Información

Para la obtención de los parámetros de precipitaciones se ha decidido utilizar AEMET OpenData cómo fuente de datos abiertos. AEMET OpenData te permite obtener datos diarios, mensuales, anuales, valores normales y extremos registrados, cómo se puede observar en la siguiente imagen.

The screenshot shows the 'Valores Climatológicos' interface with the following settings:

- Climatologías diarias:** València/Valencia, 8325X - Polinyà De Xàgüer, Fecha inicio: 2020-11-06, Fecha fin: 2020-11-06.
- Climatologías mensuales/anuales:** València/Valencia, 8416Y - Valencia, Año (AAAA): 2020.
- Valores normales:** València/Valencia, 8416Y - Valencia.
- Extremos registrados:** València/Valencia, 8416Y - Valencia, Temperatura.

Ilustración 2. Cuadro de mandos de AEMET OpenData.

Los valores elegidos para el análisis han sido los mensuales para Valencia:

Precipitación total mensual/anual (mm)											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ene	55.4	10.6	49.2	4.9	6.0	9.8	1.1	142.3	23.8	0.8	117.7
Feb	38.0	2.2	0.4	82.6	11.6	4.4	3.1	12.0	56	0.1	1.4
Mar	44.4	81.8	44.4	43.8	20.9	97.8	6.4	NSC	19.8	20.3	53.8
Abr	28.4	54.8	30.3	90.4	6.9	3.6	15.1	22.9	17.6	60.1	47.2
May	51.8	59.6	0.7	11.6	10.1	16.4	26.0	12.3	11.2	22.6	24.3
Jun	20.6	19.4	0.6	9.8	16.5	50.9	2.0	21.3	99.4	0.0	37.7
Jul	1.8	7.0	0.4	3.3	30.2	11.3	0.1	2.2	1.3	7.5	10.4
Ago	21.2	3.8	0.0	33.9	0.5	17.0	29.2	26.4	11.8	10.3	4.2
Sep	38.0	47.4	61.2	0.0	25.5	83.7	49.4	4.2	130.7	107.3	18.9
Oct	73.4	30.2	NSC	12.2	5.0	47.4	32.4	15.0	181.6	25.7	6.1
Nov	18.0	93.2	NSC	10.0	26.7	61.9	194.3	7.6	185.1	3.7	NSC
Dic	18.6	8.4	5.1	NSC	43.1	0.1	158.9	3.5	10.8	77.6	NSC

Tabla 3. Datos de precipitaciones obtenidos de AEMET OpenData.

✓ **Temperatura ambiental**

Para la obtención de la temperatura ambiental se ha optado igualmente por utilizar los valores que nos proporciona AEMET OpenData.

Los valores elegidos para el análisis han sido los mensuales en la zona de Valencia, los cuales, mostramos en la siguiente tabla:

Temperatura media mensual/anual (grados celsius)											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ene	11.0	11.6	12.5	13.7	13.9	12.6	14.3	11.1	13.6	12.0	NSC
Feb	12.0	13.3	9.8	12.7	14.0	12.4	14.4	13.8	11.0	12.8	15.3
Mar	13.1	13.4	13.7	15.9	14.6	15.0	14.8	15.0	15.1	14.8	14.5
Abr	15.9	17.6	16.8	15.6	18.5	16.6	17.0	15.9	16.9	16.0	16.6
May	18.9	20.3	20.4	18.2	19.5	21.0	19.2	20.4	19.5	18.8	21.2
Jun	22.4	22.5	24.3	22.1	23.1	23.8	22.9	24.8	23.5	22.6	23.1
Jul	26.5	25.3	25.7	26.1	25.0	27.7	25.8	26.0	26.7	26.9	26.2
Ago	26.6	26.3	27.3	25.7	26.7	26.9	25.6	26.1	27.2	26.7	27.0
Sep	23.5	24.4	23.6	24.2	25.5	23.1	24.0	23.4	24.6	24.0	23.8
Oct	18.8	20.6	NSC	22.6	22.5	19.8	21.0	20.9	19.2	20.9	19.5
Nov	14.9	16.3	NSC	20.6	16.9	16.6	15.2	15.1	15.1	16.3	NSC
Dic	11.4	13.6	13.6	NSC	12.8	14.2	13.1	12.6	13.8	14.8	NSC

Tabla 4. Datos de temperatura obtenidos de AEMET OpenData.

Consolidación y limpieza de datos

Para la consolidación, filtrado y limpieza de la información para ambos parámetros, hemos utilizado un script en python que nos ha permitido recorrer cada uno de los archivos en formato JSON que hemos obtenido en nuestras consultas a la API y recopilarlos en único fichero csv, el cual utilizaremos para poder realizar las siguientes actividades relacionadas.

✓ **Temperatura del mar**

Extracción de Información

Para la obtención de los datos relacionados a la temperatura del mar, utilizamos EMODnet como fuente de datos abiertos. Esta plataforma permite obtener datos por horas, días y meses, pero la obtención es a través de ubicaciones de sensores geolocalizados en el mapa como se muestra a continuación:

Ilustración 4. Mapa de parámetros - EMODnet.

Posterior a la selección de una ubicación específica, se muestra una pantalla en donde se puede descargar la información en formato NetCDF o CSV. Se puede seleccionar un mes específico o descargar toda la información.

Ilustración 5. Cuadro de selección de fechas y formato - EMODnet.

Nuestro alcance de evaluación fue desde el año 2014 y toda la información histórica, seleccionando el formato de CSV para el tratamiento de datos, así que indicamos el descargar todo, con lo cual se genera un archivo .zip, con un archivo por cada mes:

Ilustración 6. Cuadro de descarga - EMODnet.

La información que se obtiene es un archivo por mes:

Ilustración 7. Archivos descarga por nodo - EMODnet.

Los nodos seleccionados y descargados se encuentran en el “Anexo 1: Extracción de datos para los parámetros: Temperatura, Salinidad y Oleaje”.

Las ubicaciones seleccionadas por su ubicación e información contenida son:

Ilustración 8. Nodos seleccionados para análisis - EMODnet.

Como información principal tenemos los siguientes ítems:

- **Número de nodos evaluados:** 10 ubicaciones (para 01 ubicación - Nodo1 - se descargó de 02 nodos debido a que no se tenían todos los parámetros requeridos).
- **Rango de fechas:** Enero 2014 a Agosto 2020
- **Total de archivos descargados:** 850 archivos en formato .csv
- **Total de meses sin información:** 30 meses (Ver detalle en el “Anexo 2: Información no obtenida de los datos históricos para los parámetros: Temperatura, Salinidad y Oleaje”)

Consolidación y limpieza de datos

Para la consolidación de los archivos se utilizó la herramienta “Python Colab”, el detalle de los pasos realizados se pueden encontrar en el “Anexo 3: Consolidación de archivos y limpieza de datos para los parámetros: Temperatura, Salinidad y Oleaje”, para el caso específico de los parámetros de temperatura, tenemos la siguiente información resumen:

- **Total de registros consolidados:** 1,805,471
- **Retirando los registros con información nula:** 620,084

De los casos de registros con valores, se identificaron casos que no eran registros válidos por la variación excesiva o por valores fuera del rango razonable, con ello se obtuvo:

- **Retirando los registros con información inconsistente:** 618,548
- **Porcentaje de registros eliminados por limpieza:** 0.25% (1536 registros)

Con esos datos se procede a realizar la consolidación por nodo y año/mes:

```
import pandas as pd
total_TEMP["FECHA"] = total_TEMP["TIME"].str[0:10]
total_TEMP["AÑO"] = total_TEMP["TIME"].str[6:10]
total_TEMP["MES"] = total_TEMP["TIME"].str[3:5]
total_TEMP = total_TEMP.reset_index(drop=True)
TEMP_NodMesAño = total_TEMP.groupby(['NODO', 'AÑO', 'MES']).mean().sort_values(['NODO', 'AÑO', 'MES'], ascending=True).reset_index()
TEMP_NodMesAño
```

	NODO	AÑO	MES	DEPTH	LATITUDE	LONGITUDE	TEMP
0	Nodo1	2014	01	5.515291	41.286238	2.090483	13.721050
1	Nodo1	2014	02	11.122112	41.248494	1.968049	13.490734
2	Nodo1	2014	03	10.456324	41.252976	1.982588	13.776101
3	Nodo1	2014	04	10.685172	41.251436	1.977591	15.174989
4	Nodo1	2014	05	12.030280	41.242381	1.948218	16.861900
...
758	Nodo9	2020	04	3.000000	44.129295	-7.694588	13.578347
759	Nodo9	2020	05	3.000000	44.127999	-7.706853	15.086397
760	Nodo9	2020	06	3.000000	44.127230	-7.689824	17.085891
761	Nodo9	2020	07	3.000000	44.125012	-7.701921	19.091290
762	Nodo9	2020	08	3.000000	44.129536	-7.694015	21.212487

763 rows x 7 columns

Ilustración 9. Consolidado Temperatura por nodo, año y mes - Python.

Esta es la información que almacenamos para hacer uso en los reportes y gráficas.

✓ **Oleaje**

Extracción de Información

Para este punto se seguirán exactamente los mismos que los realizados en el parámetro de “Temperatura del mar”. Los archivos consolidados también contienen este parámetro.

Consolidación y limpieza de datos:

Para la consolidación de los archivos se utilizó la herramienta “Python Colab”, el detalle de los pasos realizados se puede encontrar en el “Anexo 3: Consolidación de archivos y limpieza de datos para los parámetros: Temperatura, Salinidad y Oleaje”, para el caso específico del parámetro de Oleaje, tenemos la siguiente información resumen:

- **Total de registros consolidador:** 1,805,471
- **Retirando los registros con información nula:** 481,248

De los casos de registros con valores, se identificaron casos que no eran registros válidos (posibles errores de lectura), con esta depuración se obtuvo:

- **Retirando los registros con información inconsistente:** 480,519
- **Porcentaje de registros eliminados por limpieza:** 0.15% (729 registros)

Con esos datos se procede a realizar la consolidación por nodo y año/mes:

```
import pandas as pd
total_WAVE["FECHA"] = total_WAVE["TIME"].str[0:10]
total_WAVE["AÑO"] = total_WAVE["TIME"].str[6:10]
total_WAVE["MES"] = total_WAVE["TIME"].str[3:5]
total_WAVE = total_WAVE.reset_index(drop=True)
WAVE_NodMesAño = total_WAVE.groupby(['NODO', 'AÑO', 'MES']).mean().sort_values(['NODO', 'AÑO', 'MES'], ascending=True).reset_index()
WAVE_NodMesAño
```

	NODO	AÑO	MES	DEPTH	LATITUDE	LONGITUDE	VHM0
0	Nodo1	2014	01	0.0	41.320000	2.200000	0.757860
1	Nodo1	2014	02	0.0	41.320000	2.200000	0.928634
2	Nodo1	2014	03	0.0	41.320000	2.200000	0.882624
3	Nodo1	2014	04	0.0	41.320000	2.200000	0.700824
4	Nodo1	2014	05	0.0	41.320000	2.200000	0.678467
...
692	Nodo9	2020	04	0.0	44.129295	-7.694588	1.920681
693	Nodo9	2020	05	0.0	44.127957	-7.706799	1.817930
694	Nodo9	2020	06	0.0	44.127261	-7.689878	1.762111
695	Nodo9	2020	07	0.0	44.125012	-7.701903	1.589650
696	Nodo9	2020	08	0.0	44.129558	-7.693979	1.711509

697 rows x 7 columns

Ilustración 10. Consolidado Oleaje por nodo, año y mes - Python.

✓ **Salinidad**

Extracción de Información:

Para este punto se seguirán exactamente los mismos que los realizados en el parámetro de “Temperatura del mar”. Los archivos consolidados también contienen este parámetro.

Consolidación y limpieza de datos

Para la consolidación de los archivos se utilizó la herramienta “Python Colab”, el detalle de los pasos realizados se pueden encontrar en el “Anexo 3:

Consolidación de archivos y limpieza de datos para los parámetros: Temperatura, Salinidad y Oleaje”, para el caso específico del parámetro de Salinidad, tenemos la siguiente información resumen:

- **Total de registros consolidador:** 1,805,471
- **Retirando los registros con información nula:** 560,456

De los casos de registros con valores, se identificaron casos que no eran registros válidos por la variación excesiva o por valores fuera del rango razonable, con ello se obtuvo:

- **Retirando los registros con información inconsistente: 553,749**
- **Porcentaje de registros eliminados por limpieza: 1.2% (6707 registros)**

Con esos datos se procede a realizar la consolidación por nodo y año/mes:

```

import pandas as pd
total_PSA["FECHA"] = total_PSA["TIME"].str[:10]
total_PSA["AÑO"] = total_PSA["TIME"].str[6:10]
total_PSA["MES"] = total_PSA["TIME"].str[3:5]
total_PSA = total_PSA.reset_index(drop=True)
PSAL_NodMesAño = total_PSA.groupby(['NODO', 'AÑO', 'MES']).mean().sort_values(['NODO', 'AÑO', 'MES'], ascending=True).reset_index()
PSAL_NodMesAño

```

	NODO	AÑO	MES	DEPTH	LATITUDE	LONGITUDE	PSAL
0	Nodo1	2014	01	21.0	41.181999	1.752350	38.148583
1	Nodo1	2014	02	21.0	41.181999	1.752350	37.361417
2	Nodo1	2014	03	21.0	41.181999	1.752350	36.660647
3	Nodo1	2014	04	21.0	41.181999	1.752350	37.868614
4	Nodo1	2014	05	21.0	41.181999	1.752350	37.828856
...
745	Nodo9	2020	04	3.0	44.129295	-7.694588	35.462417
746	Nodo9	2020	05	3.0	44.128015	-7.706861	35.507568
747	Nodo9	2020	06	3.0	44.127214	-7.689793	35.626946
748	Nodo9	2020	07	3.0	44.125012	-7.701921	35.531962
749	Nodo9	2020	08	3.0	44.129536	-7.694015	35.368387

750 rows x 7 columns

Ilustración 11. Consolidado Salinidad por nodo, año y mes - Python.

✓ **Nivel del mar**

Extracción de Información

Para este punto se seguirán exactamente los mismos que los realizados en el parámetro de “Temperatura del mar”, pero los nodos seleccionados fueron otros ya que el parámetro de nivel del mar solo se encontraba en nodos independientes. Los nodos seleccionados y descargados se encuentran en el “Anexo 4: Extracción de datos para el parámetro: nivel del mar”. Las ubicaciones seleccionadas son:

Ilustración 12. Nodos seleccionados para análisis nivel del mar - EMODnet.

Como información principal tenemos los siguientes ítems:

- **Número de nodos evaluados:** 10 ubicaciones
- **Rango de fechas:** Enero 2014 a Agosto 2020
- **Total de archivos descargados:** 720 archivos en formato .csv
- **Total de meses sin información:** 80 meses (Ver detalle en el “Anexo 5: “Información no obtenida de los datos históricos para los parámetros: nivel del mar”)

Consolidación y limpieza de datos:

Para la consolidación de los archivos se utilizó la herramienta “Python Colab”, el detalle de los pasos realizados se pueden encontrar en el “Anexo 6: Consolidación de archivos y limpieza de datos para los parámetros: Temperatura, Salinidad y Oleaje”, para el caso específico del parámetro de Oleaje, tenemos la siguiente información resumen:

- **Total de registros consolidados:** 515,003
- **Retirando los registros con información nula:** 515,003

No se identificó información inconsistente.

Con esos datos se procede a realizar la consolidación por nodo y año/mes:

```
import pandas as pd
contenido["FECHA"] = contenido["TIME"].str[0:10]
contenido["AÑO"] = contenido["TIME"].str[6:10]
contenido["MES"] = contenido["TIME"].str[3:5]
total_NM = total_NM.reset_index(drop=True)
NM_NodMesAño = total_NM.groupby(['NODO', 'AÑO', 'MES']).mean().sort_values(['NODO', 'AÑO', 'MES'], ascending=True).reset_index()
NM_NodMesAño
```

	NODO	AÑO	MES	DEPTH	DEPH_DM	LATITUDE	LONGITUDE	POSITION_QC	SLEV	SLEV_DM	SLEV_QC	TIME_QC
0	Nodo1	2014	01	0.0	82.0	41.341999	2.163	1.0	0.356559	82.0	1.0	1.0
1	Nodo1	2014	02	0.0	82.0	41.341999	2.163	1.0	0.337827	82.0	1.0	1.0
2	Nodo1	2014	03	0.0	82.0	41.341999	2.163	1.0	0.254610	82.0	1.0	1.0
3	Nodo1	2014	04	0.0	82.0	41.341999	2.163	1.0	0.353875	82.0	1.0	1.0
4	Nodo1	2014	05	0.0	82.0	41.341999	2.163	1.0	0.311371	82.0	1.0	1.0
...
715	Nodo9	2020	04	0.0	82.0	43.557999	-5.698	1.0	2.798401	82.0	1.0	1.0
716	Nodo9	2020	05	0.0	82.0	43.557999	-5.698	1.0	2.742223	82.0	1.0	1.0
717	Nodo9	2020	06	0.0	82.0	43.557999	-5.698	1.0	2.812915	82.0	1.0	1.0
718	Nodo9	2020	07	0.0	82.0	43.557999	-5.698	1.0	2.713129	82.0	1.0	1.0
719	Nodo9	2020	08	0.0	82.0	43.557999	-5.698	1.0	2.806295	82.0	1.0	1.0

720 rows x 12 columns

Ilustración 13. Consolidado Nivel del mar por nodo, año y mes - Python.

8. INFORMACIÓN DE LOS METADATOS

A continuación, aportamos una descripción de los metadatos proporcionados por los datasets analizados.

Precipitaciones y Temperatura

Las información de los metadatos recogidos en AEMET OpenData para las precipitaciones y temperatura están recogidos en ficheros JSON, cómo podemos ver en la siguiente ilustración:

```
"unidad_generadora": "Servicio del Banco de Datos Nacional de Climatología",  
"periodicidad": "1 vez al día",  
"descripcion": "Climatologías Mensuales Anuales",  
"formato": "application/json",  
"copyright": "© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.",  
"notaLegal": "http://www.aemet.es/es/nota_legal",
```

Ilustración 14. Información Cabecera Metadatos fichero JSON. AEMET OpenData

y muestra la siguiente información sobre los metadatos sobre temperatura y precipitaciones cómo se muestra en las siguientes ilustraciones:

```
{"id": "tm_mes",  
"descripcion": "Temperatura media mensual/anual (grados celsius)",  
"tipo_datos": "string",  
"unidad": "grados celsius",  
"requerido": false
```

Ilustración 15. Información Metadatos de temperatura formato JSON. AEMET OpenData.

```
{"id": "p_mes",  
"descripcion": "Precipitación total mensual/anual (mm)",  
"tipo_datos": "string",  
"unidad": "mm",  
"requerido": false
```

Ilustración 16. Información Metadatos de precipitaciones formato JSON. AEMET OpenData.

Cómo podemos observar en ambas ilustraciones los metadatos nos proporcionan un identificador, descripción, tipo, unidad y requerimiento.

Temperatura del mar, oleaje, salinidad y nivel del mar

La información de los metadatos obtenidos de EMODnet para la temperatura del mar, oleaje, salinidad y nivel del mar están recogidos en ficheros CSV, cómo podemos ver en la siguiente ilustración:


```

#Global attributes:Value
# data_type:="OceanSITES time-series data"
# format_version:="1.1"
# platform_code:="6100280"
# date_update:="2019-10-21T08:06:10Z"
# institution:="Puertos del Estado (Spain)"
# institution_edmo_code:="2751"
# site_code:=""
# umo_platform_code:="6100280"
# source:="mooring"
# source_platform_category_code:="48"
# history:="2019-10-21T08:06:10Z: Creation"
# data_mode:="K"
# quality_control_indicator:="6"
# quality_index:="A"
# references:="http://www.oceansites.org, http://marine.copernicus.eu, http://www.puertos.es/, http://www.puertos.es"
# comment:=""
# Conventions:="CF-1.6 OceanSITES-Manual-1.2 Copernicus-InSituTAC-SMD-1.4 Copernicus-InSituTAC-ParametersList-3.1.0"
# netcdf_version:="netCDF-4 classic mode"
# title:="IBI - NRT in situ Observations"
# summary:=""
# naming_authority:="OceanSITES"
# id:="IR_15_MD_6100280_201401"
# com_data_type:="Time-series"
# area:="North Atlantic Ocean"
# geospatial_lat_min:="46.68"
# geospatial_lat_max:="46.691"
# geospatial_lon_min:="1.467"
# geospatial_lon_max:="1.477"
# geospatial_vertical_min:=""
# geospatial_vertical_max:=""
# time_coverage_start:="2014-01-01T00:00:00Z"
# time_coverage_end:="2014-01-01T00:00:00Z"
# institution_references:="http://www.puertos.es/"
# contact:="mar@puertos.es,mar@puertos.es"
# author:="María de Alfaro"
# data_assembly_center:="Puertos del Estado"
# pi_name:="TDE"
# distribution_statement:="These data follow Copernicus standards; they are public and free of charge. User assumes all risk for use of data. User must display citation in any publication or product using data."
# citation:="These data were collected and made freely available by the Copernicus project and the programs that contribute to it"
# update_interval:="monthly"
# qc_manual:="OceanSITES user's Manual v1.2"
# last_latitude_observation:="46.68"
# last_longitude_observation:="1.47"
# last_date_observation:="2014-01-01T00:00:00Z"

TIME;DEPTH;ATMS;LATIS;DM;ATHS;QC;DEPH;DM;DRVT;DRVT;QC;HCDF;HCDF;DM;HCDF;HCDF;HCSP;HCSP;DM;HCSP;QC;LATTITUDE;LONGITUDE;POSITION;QC;PSAL;PSAL;DM;PSAL;QC;TEMP;TEMP;DM;TEMP;QC;TIME;QC;VHND;VHND;DM;VHND;QC;VPED;1
01/01/2014 00:00:00:000;3;--32;127;82;13;2;82;1;--32;127;--32;127;40;6879997253418;1;4769999880265;1;--32;127;--32;127;1;--32;127;--32;127;258;82;1;3;9;82;1
01/01/2014 00:00:00:000;1;--32;127;82;--32;127;--32;127;40;6879997253418;1;4769999880265;1;--32;127;--32;127;1;0;72;82;1;196;82;1;3;55;82;1;--32;127;--32;127
01/01/2014 00:00:00:000;1;--32;127;82;--32;127;40;6879997253418;1;4769999880265;1;18;2;82;1;13;7;82;1;1;--32;127;--32;127;--32;127;--32;127;--32;127
01/01/2014 01:00:00:000;3;--32;127;82;14;82;1;--32;127;--32;127;40;6879997253418;1;4769999880265;1;--32;127;--32;127;1;--32;127;--32;127;286;82;1;6;5;82;1
01/01/2014 01:00:00:000;1;187;82;1;82;--32;127;--32;127;40;6879997253418;1;4769999880265;1;--32;127;--32;127;1;0;76;82;1;1;195;82;1;1;3;40;82;1;1;--32;127;--32;127
01/01/2014 01:00:00:000;1;--32;127;82;1;--32;127;16;82;1;0;126;82;4;40;6879997253418;1;4769999880265;1;18;2;82;1;13;7;82;1;1;--32;127;--32;127;--32;127;--32;127

```

Ilustración 17. Información Cabecera Metadatos fichero CSV EMODnet

Para poder obtener la identificación de parámetros hemos utilizado la leyenda incluida en la propia página:

Group	Code	Description	Unit of measurement	CF Standard Name
Waves and wind	VSPEC1D	Wave scalar spectral density	m2s	sea surface wave variance spectral density
Waves and wind	THETA1	Mean wave from direction	degree	sea surface wave from direction
Waves and wind	STHETA1	Directional spread around THETA1	degree	sea surface wave directional spread
Waves and wind	THETA2	Principal wave from direction	degree	sea surface wave from direction
Waves and wind	STHETA2	Directional spread around THETA2	degree	sea surface wave directional spread
Water Temperature	TEMP	sea temperature	degree_Celsius	sea water temperature
Water Temperature	POTENTIAL_TEMP	sea potential temperature	degree_Celsius	sea water potential temperature
Water Temperature	SSJT	sea temperature from tsg	degree_Celsius	
Water Temperature	TEMP_ADJUSTED	sea temperature adjusted	degree_Celsius	sea water temperature adjusted
Water Temperature	TEMP_ADJUSTED_ERROR	sea temperature adjusted error	degree_Celsius	sea water temperature adjusted error
Water Temperature	POTENTIAL_TEMP_ADJUSTED	sea potential temperature adjusted	degree_Celsius	sea water potential temperature adjusted

Ilustración 18. Leyenda de términos

9. ANÁLISIS DE LOS DATASETS SIGUIENDO LA METODOLOGÍA MELODA

A continuación, describiremos el análisis MELODA para los datasets seleccionados:

✓ Análisis MELODA para AEMET OpenData

Nombre del DataSet	AEMET OpenData	
Enlace	http://www.aemet.es/es/datos_abiertos/AEMET_OpenData	
	Característica	Observaciones
Licencia	Commercial reuse or no restrictions (6)	Resolución de 30 de diciembre de 2015
Acceso	API or query language (6)	Necesario darse de alta gratuitamente en el servicio para obtener ApiKey
Estándar Técnico	Open standard reusable (6)	Formato CSV, NC (formato abierto pero individuales)
Estandarización	Global standardization (10)	La plataforma está estandarizada.
Geolocalización	No geographic information (1)	
Actualización	Monthly. Updating period ranges from 1 month to 1 day (6)	
Reputación	Statistics or reports published on users opinions (3)	
Difusión	Available resources on updates (i.e., RSS feed) (3)	http://www.aemet.es/es/rss_info
Puntuación Total	41/61	
Fecha del Análisis	08/10/2020	
Creación del DataSet	13 de Diciembre 2015	
Actualización DataSet	Diariamente	
Observaciones	Se han detectado que no existen valores en algunos parámetros	

Tabla 5. Análisis MELODA AEMET OpenData

✓ Anàlisis MELODA para EMODnet OpenData

Nombre del DataSet	EMODnet - Physics	
Enlace	https://www.emodnet.eu/en/physics	
	Característica	Observaciones
Licencia	Non-commercial reuse (3)	Normativas del Reino de España: Ley 37/2007 de 16 de noviembre
Acceso	Web Access unique with parameters to single data (3)	Se realiza la exploración de la web según necesidad
Estándar Técnico	Open standard reusable (6)	Formato CSV, NC (formato abierto pero individuales)
Estandarización	Global standardization (10)	La plataforma está estandarizada.
Geolocalización	Coordinates or full geographical information(6)	Permite descarga de las coordenadas en cada nodo
Actualización	Monthly. Updating period ranges from 1 month to 1 day (3)	Se tiene información por hora, pero la actualización histórica es mensual
Reputación	Statistics or reports published on users opinions (3)	-
Difusión	Available resources on updates (i.e., RSS feed) (3)	https://emodnet.eu/en
Puntuación	37 / 61	
Fecha del Análisis	08/10/2020	
Creación del DataSet	08 de Enero del 2014	
Actualización DataSet	Mensualmente	
Observaciones	Se han detectado que no existen valores en algunos parámetros y no son homogéneos, ver mayor detalle en el apartado "Limitaciones".	

Tabla 6. Anàlisis MELODA EMODnet OpenData

10. LIMITACIONES

Entre las principales limitaciones identificadas, podemos mencionar:

- Sobre los datos recopilados de AEMET OpenData, algunas de las consultas realizadas, a través, de la API o descarga, no se han encontrado los valores requeridos para un determinado periodo de tiempo.
- Sobre los datos recopilados de EMODnet,
 - La información se tiene que obtener por cada ubicación (nodo). No se encontró una información consolidada.
 - La estructura de los archivos por Nodo varía ligeramente, pero eso genera que hay que realizar un análisis específico por nodo/archivo.
 - Los dueños de los nodos son distintos entes, por lo que hay que evaluar y verificar si por cada una hay licencias específicas aplicables.
 - No se han encontrado los archivos de todos los meses solicitados, algunos meses requeridos no tenían registros. Adicionalmente, cuando se utiliza la función de descarga total, no siempre engloba todos los meses seleccionados.
 - Los archivos CSV tienen la misma estructura de campos, pero no tienen encabezados no homogéneos (algunos inician en la fila 49, otros 50 y en la fila 51 o 52).
 - Los datos entre un nodo y otro muy cercano muestran algunas variaciones. Se tuvo que realizar un análisis adicional sobre estos casos y se verificó que la data extraída por archivo CSV sí era consistente.
 - No todos los parámetros estaban en todos los nodos, en ocasiones se tiene que descargar la información de más de un nodo.
- Para ambos casos se podría tener problemas de disponibilidad de datos futuros ya que se tiene dependencia directa de los proveedores de la información.

11. MODELO DE NEGOCIO PLANTEADO

Ilustración 19. Modelo Canvas.

<https://canvanizer.com/canvas/wmkF9zNKwGZtY>

✓ **Consumidores del servicio**

Los principales consumidores del servicio que queremos proporcionar son las aseguradoras, ayuntamientos, constructoras, compradores de viviendas y propietarios de viviendas. A continuación, describiremos cómo pueden utilizar cada uno de ellos la información proporcionada.

- **Aseguradoras**

Las aseguradoras podrán utilizar nuestra información para saber el riesgo que podrían tener a la hora de realizar una póliza de seguros, a un determinado cliente. Ya que tendrían información de las posibles catástrofes asociadas con los cambios climáticos.

- **Ayuntamientos**

Los ayuntamientos podrán utilizar la información para prever el daño que puede causar en el futuro los posibles cambios climáticos.

- **Constructoras**

Las constructoras podrán saber cuáles son los mejores terrenos para edificar y que no les suponga costes extras por los cambios climáticos extremos en una determinada zona.

- **Compradores de Viviendas**

Los compradores de viviendas tendrán información de cuáles serán las mejores zonas para poder evitar que compren viviendas donde se pueda sufrir alguna catástrofe meteorológica asociada a cambios climáticos.

- **Propietarios de Viviendas**

Los propietarios de viviendas podrán adaptar mejor sus viviendas a los posibles cambios climáticos que pueda producirse en una determinada zona.

✓ **Financiación**

Para llevar a cabo las primeras fases de nuestro proyecto tendremos que utilizar algunas de las siguientes fuentes de financiación:

Préstamo ENISA: Préstamo que se ofrece a empresas que realizan una innovación competitiva y que cuenten con un plan de viabilidad.

Préstamo ICO: Los créditos ICO son las vías de financiación que ofrece el Instituto de Crédito Oficial, una institución pública y perteneciente al Estado español. Estos créditos se conceden a colectivos muy concretos: autónomos, empresas y entidades públicas o privadas que operen en España.

12. PROTOTIPO DE LA APLICACIÓN

Ilustración 20. Prototipo del aplicativo.

<https://app.moqups.com/GBsyAjAiab/edit/page/ae8fe8eb0>

13. CONCURSOS EN DONDE PARTICIPAR

Los concursos, aparte de ser un medio para dar relevancia a nuestro proyecto, nos pueden proporcionar cuantiosas aportaciones monetarias que nos pueden ayudar a financiarlo. A continuación, ofrecemos una lista de eventos en los que podríamos participar.

Evento	Url del Evento
Open Data BCN	https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/es/repte-barcelona-dades-obertes
Open Data Euskadi	https://opendata.euskadi.eus/concursos-open-data/-/curso-de-ideas/
Datos abiertos Castilla y León	https://datosabiertos.jcyl.es/web/es/concurso-datos-abiertos/concurso-datos-abiertos.html
SpaceAPPS Challenge	https://www.spaceappschallenge.org/
EU Datathon	https://op.europa.eu/en/web/eudatathon

Tabla 7. Listado de eventos OpenData

CONCLUSIONES

A cerca de los datos abiertos y su gestión:

- ✓ El conocimiento sobre los datos abiertos y comprender cómo emplearlos, nos permitirá crear empresas innovadoras que nos darán una ventaja competitiva sobre otras que tengan enfoques similares.
- ✓ La consolidación de datos en portales abiertos con alto grado de reutilización facilita el tratamiento de los datos y permite un análisis más centralizado.
- ✓ El tratamiento de datos es un trabajo delicado y complejo. Para tener consistencia de la información, el trabajo de extracción y consolidación debe asegurar que esté libre de inconsistencias o de resultados incongruentes.

En relación con los resultados de la investigación y el trabajo realizado:

- ✓ De la evaluación realizada se obtuvo que alrededor del 70% de la población mundial en 2030 vivirá en ciudades, las cuales serán responsables del 70% de la emisión de gases invernadero. Dicho esto, tener ciudades más sostenibles, es muy necesario si queremos combatir el cambio climático.
- ✓ Uno de los factores que apuntábamos como clave de éxito del presente trabajo, era la migración interna de la población española hacía la costa. En el mapa presentado a continuación se nos muestra como se ha producido esa migración, y como efectivamente, con excepción de Madrid, Toledo y Guadalajara, la gran migración la se ha producido hacía las provincias costeras.

Ilustración 21. Variación de la población española

- ✓ En nuestros días los desastres naturales como los huracanes extremos, inundaciones, olas de calor, y sequías han disparado las alarmas, sobre el cambio climático y sus consecuencias. Y están haciendo que los EDSSs sean cada vez una herramienta más utilizada. Por lo mencionado, creemos que nuestro proyecto sería un buen aporte para la mejora en toma de decisiones y la concienciación sobre el cambio climático.

- ✓ Si bien la colección de datos obtenidos para el presente trabajo solo abarca desde 2014 a 2020 y la literatura científica habla de períodos de 20 años para poder sacar conclusiones sobre los cambios producidos, apoyándonos del quinto informe del IPCC de la ONU para el cambio climático (gráfico a continuación), tenemos que:

Il·lustració 22. Variación y estimación del aumento del nivel del mar

Una subida de 50cm para 2050, que es uno de los escenarios más leves planteados por los expertos, las consecuencias en los siguientes tres ecosistemas clave de la costa mediterránea española sería:

- El aumento relativo del nivel del mar, debido por un lado al cambio climático y por otro a la subsidencia, puede causar el hundimiento del Delta. No es descartable un ascenso de 50 cm en los próximos 100 años (amenazaría a casi la mitad de la superficie)
 - El aumento del nivel del mar en el escenario más pesimista podría acabar con gran parte del cordón litoral.
 - Las inundaciones provocadas por el aumento del nivel del mar podrían diezmar esta laguna somera de 23,94 km², así como los arrozales que la rodean.
- ✓ Si bien el servicio presentado en este proyecto solo es aplicable y de utilidad para los ayuntamientos, seguros y personas interesadas en realizar construcciones, planes de desarrollo o compras en las costas españolas, no obstante, en una segunda etapa del proyecto se espera incorporar mayores datos como catastro, movimientos de tierra y otros parámetros que también permitan incorporar los riesgos de las zonas no costeras.

ANEXOS

Anexo 1: Extracción de datos para los parámetros: Temperatura, Salinidad y Oleaje

Estos indicadores fueron obtenidos de la web de EMODnet (<http://www.emodnet-physics.eu/Map/>) y se consideraron los siguientes nodos:

Ilustración 23. Nodos seleccionados para extracción de información.

A continuación, se tiene la extracción por nodo:

Nodo 1:

- Identificador: **OBSEA**
- Link: <http://www.emodnet-physics.eu/Map/platinfo/PIROOSDownload.aspx?PlatformID=8805>
- Fecha de descarga: 02/11/2020
- Parámetros incluidos: Salinidad y Temperatura
- Proveedor: UPC - Universidad Politécnica de Cataluña - España

Ilustración 24. Información nodo 1 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad

Debido a que en este punto no se tenía el parámetro de oleaje, se obtuvo la información de un nodo cercano:

- Identificador: **Barcelona-coast-buoy**
- Link: <http://www.emodnet-physics.eu/Map/platinfo/PIROOSDownload.aspx?PlatformID=28127>
- Fecha de descarga: 05/11/2020
- Parámetros incluidos: Oleaje
- Proveedor: PdE - Puertos del Estado - España

Ilustración 25. Información nodo 1.1 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad

Nodo 2:

- Identificador: **6100280**
- Link: <http://www.emodnet-physics.eu/Map/platinfo/piroosplot.aspx?platformid=29589>
- Fecha de descarga: 02/11/2020
- Parámetros incluidos: Salinidad, Temperatura y Oleaje
- Proveedor: PdE - Puertos del Estado - España

Ilustración 26. Información nodo 2 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad

Nodo 3:

- Identificador: **6100281**
- Link: <http://www.emodnet-physics.eu/Map/platinfo/PIROOSDownload.aspx?PlatformID=29627>
- Fecha de descarga: 02/11/2020
- Parámetros incluidos: Salinidad, Temperatura y Oleaje
- Proveedor: PdE - Puertos del Estado - España

Ilustración 27. Información nodo 3 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad

Nodo 4:

- Identificador: **6100417**
- Link: <http://www.emodnet-physics.eu/Map/platinfo/piroosplot.aspx?platformid=29590>
- Fecha de descarga: 02/11/2020
- Parámetros incluidos: Salinidad, Temperatura y Oleaje
- Proveedor: PdE - Puertos del Estado - España

Ilustración 28. Información nodo 4 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad

Nodo 5:

- Identificador: **6100198**
- Link: <http://www.emodnet-physics.eu/Map/platinfo/piroosplot.aspx?platformid=29588>
- Fecha de descarga: 02/11/2020
- Parámetros incluidos: Salinidad, Temperatura y Oleaje
- Proveedor: PdE - Puertos del Estado - España

Ilustración 29. Información nodo 5 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad

Nodo 6:

- Identificador: **62085**
- Link: <http://www.emodnet-physics.eu/Map/platinfo/piroosplot.aspx?platformid=7341>
- Fecha de descarga: 03/11/2020
- Parámetros incluidos: Salinidad, Temperatura y Oleaje
- Proveedor: XG - Xunta Galicia - España

Ilustración 30. Información nodo 6 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad

Nodo 7:

- Identificador: **6201039**
- Link: <http://www.emodnet-physics.eu/Map/platinfo/piroosplot.aspx?platformid=7306>
- Fecha de descarga: 03/11/2020
- Parámetros incluidos: Salinidad, Temperatura y Oleaje
- Proveedor: PdE - Puertos del Estado - España

Ilustración 31. Información nodo 7 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad

Nodo 8:

- Identificador: **6200083**
- Link: <http://www.emodnet-physics.eu/Map/platinfo/PIROOSDownload.aspx?PlatformID=29595>
- Fecha de descarga: 05/11/2020
- Parámetros incluidos: Salinidad, Temperatura y Oleaje
- Proveedor: PdE - Puertos del Estado – España

Ilustración 32. Información nodo 8 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad

Nodo 9:

- Identificador: **6200082**
- Link: <http://www.emodnet-physics.eu/Map/platinfo/piroosplot.aspx?platformid=29594>
- Fecha de descarga: 05/11/2020
- Parámetros incluidos: Salinidad, Temperatura y Oleaje
- Proveedor: PdE - Puertos del Estado - España

Ilustración 33. Información nodo 9 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad

Nodo 10:

- Identificador: **6200082**
- Link: <http://www.emodnet-physics.eu/Map/platinfo/piroosplot.aspx?platformid=29594>
- Fecha de descarga: 05/11/2020
- Parámetros incluidos: Salinidad, Temperatura y Oleaje
- Proveedor: PdE - Puertos del Estado – España

Ilustración 34. Información nodo 10 - Temperatura del mar, Oleaje y Salinidad

Anexo 2: Información no obtenida de los datos históricos para los parámetros: Temperatura, Salinidad y Oleaje

Nodo	Nombre	Año	Mes	Archivo
Nodo1	OBSEA	2016	4	Nodo1/MO_TS_MO_OBSEA_201604.csv
Nodo1	OBSEA	2016	9	Nodo1/MO_TS_MO_OBSEA_201609.csv
Nodo1	OBSEA	2016	10	Nodo1/MO_TS_MO_OBSEA_201610.csv
Nodo1	OBSEA	2016	11	Nodo1/MO_TS_MO_OBSEA_201611.csv
Nodo1	OBSEA	2016	12	Nodo1/MO_TS_MO_OBSEA_201612.csv
Nodo1	OBSEA	2020	2	Nodo1/MO_TS_MO_OBSEA_202002.csv
Nodo3	6100281	2017	5	Nodo3/IR_TS_MO_6100281_201705.csv
Nodo4	6100417	2015	1	Nodo4/IR_TS_MO_6100417_201501.csv
Nodo4	6100417	2015	2	Nodo4/IR_TS_MO_6100417_201502.csv
Nodo4	6100417	2016	2	Nodo4/IR_TS_MO_6100417_201602.csv
Nodo4	6100417	2018	4	Nodo4/IR_TS_MO_6100417_201804.csv
Nodo6	62085	2015	1	Nodo6/IR_TS_MO_62085_201501.csv
Nodo6	62085	2015	2	Nodo6/IR_TS_MO_62085_201502.csv
Nodo6	62085	2019	10	Nodo6/IR_TS_MO_62085_201910.csv
Nodo6	62085	2019	11	Nodo6/IR_TS_MO_62085_201911.csv
Nodo6	62085	2019	12	Nodo6/IR_TS_MO_62085_201912.csv
Nodo6	62085	2020	1	Nodo6/IR_TS_MO_62085_202001.csv
Nodo6	62085	2020	2	Nodo6/IR_TS_MO_62085_202002.csv
Nodo6	62085	2020	3	Nodo6/IR_TS_MO_62085_202003.csv
Nodo6	62085	2020	4	Nodo6/IR_TS_MO_62085_202004.csv
Nodo6	62085	2020	5	Nodo6/IR_TS_MO_62085_202005.csv
Nodo6	62085	2020	6	Nodo6/IR_TS_MO_62085_202006.csv
Nodo6	62085	2020	7	Nodo6/IR_TS_MO_62085_202007.csv
Nodo6	62085	2020	8	Nodo6/IR_TS_MO_62085_202008.csv
Nodo8	6200083	2015	5	Nodo8/IR_TS_MO_6200083_201505.csv
Nodo8	6200083	2015	6	Nodo8/IR_TS_MO_6200083_201506.csv'
Nodo8	6200083	2019	3	Nodo8/IR_TS_MO_6200083_201903.csv
Nodo9	6200082	2014	4	Nodo9/IR_TS_MO_6200082_201404.csv
Nodo9	6200082	2017	10	Nodo9/IR_TS_MO_6200082_201710.csv
Nodo10	6200024	2018	4	Nodo10/IR_TS_MO_6200024_201804.csv

Tabla 8. Listado de información no obtenida

Anexo 3: Consolidación de archivos y limpieza de datos para los parámetros: Temperatura, Salinidad y Oleaje

Por la dimensión de archivos se consolidaron por Nodo y luego se obtuvo un consolidado total. Se muestra un ejemplo de la consolidación de un nodo:

```
import pandas as pd
import json

fechas = ['201401', '201402', '201403', '201404', '201405',
'201406', '201407', '201408', '201409', '201410', '201411',
'201412', '201501', '201502', '201503', '201504', '201505',
'201506', '201507', '201508', '201509', '201510', '201511',
'201512', '201601', '201602', '201603', '201604', '201605',
'201606', '201607', '201608', '201609', '201610', '201611',
'201612', '201701', '201702', '201703', '201704', '201705',
'201706', '201707', '201708', '201709', '201710', '201711',
'201712', '201801', '201802', '201803', '201804', '201805',
'201806', '201807', '201808', '201809', '201810', '201811',
'201812', '201901', '201902', '201903', '201904', '201905',
'201906', '201907', '201908', '201909', '201910', '201911',
'201912', '202001', '202002', '202003', '202004', '202005',
'202006', '202007', '202008']

file_noEncontrados1 = []
file_Encontrados1 = []
contenido = pd.DataFrame()

for i in range(len(fechas)):
    fecha = fechas[i]
    nom_file = "Nodo1/IR_TS_MO_Barcelona-coast-buoy_"+fechas[i]+".csv"

    try:
        with open(nom_file, "r") as ins:
            i=0
            for line in ins:
                if "TIME" in line:
                    n = i
                else:
                    i=i+1
            df = pd.read_csv(nom_file, delimiter=';', skiprows=n, header=0)
            file_Encontrados1.append(nom_file)
            contenido = contenido.append(df, ignore_index = True)
            #print(contenido)
    except:
        file_noEncontrados1.append(nom_file)

contenido = contenido.drop_duplicates()
contenido.to_csv('Total_Nodo1.csv', index=False)
print(file_noEncontrados1_1)
print(file_Encontrados1)
contenido
```

A continuación, código de consolidación:

```

import pandas as pd
import json

total = pd.DataFrame()
nom_file = ""
file_noEncontrados = []
file_Encontrados = []

for j in range(11):
    nom_file = "Total_Nodo"+str(j)+".csv"
    archivo = "Nodo"+str(j)

    if archivo == "Nodo0":
        archivo = "Nodo1"

    try:
        with open(nom_file, "r") as ins:
            df = pd.read_csv(nom_file, delimiter=',', header=0)
            df = df.drop_duplicates()
            df.insert(0, "NODO", archivo, allow_duplicates=False)
            total = total.append(df, ignore_index = True)
            file_Encontrados.append(nom_file)
    except:
        file_noEncontrados.append(nom_file)

print(file_noEncontrados)
print(file_Encontrados)
total = total.drop_duplicates()
total.to_csv('Total_Nodos.csv', index=False)
total_filtrado =
total[['NODO', 'TIME', 'DEPTH', 'LATITUDE', 'LONGITUDE', 'TEMP', 'VHM0', 'P
SAL']]
total_filtrado.to_csv('Total_Nodos_filtrado.csv', index=False)
total_filtrado

```

Limpieza de archivo de Temperatura:

```
total_TEMP =
df[['NODO', 'TIME', 'DEPTH', 'LATITUDE', 'LONGITUDE', 'TEMP']]
#Eliminamos registros vacíos y los registros NaN, se obtiene 620084
total_TEMP = total_TEMP.drop(total_TEMP[total_TEMP['TEMP']=='--
'].index)
total_TEMP = total_TEMP.dropna()
#Damos formato a los números
total_TEMP['TEMP'] = total_TEMP['TEMP'].astype(str)
total_TEMP['TEMP'] = [x.replace(',','.') for x in
total_TEMP['TEMP']]
total_TEMP['TEMP'] = total_TEMP['TEMP'].astype(float)
# Se identifican valores muy por fuera de los rangos (Se toma como
rango desde 5 a 100). Para los menores a 5 se identificó que eran
casos sin lectura o con lectura errada, se obtiene 618548
total_TEMP =
total_TEMP.drop(total_TEMP[total_TEMP['TEMP']>100].index)
total_TEMP =
total_TEMP.drop(total_TEMP[total_TEMP['TEMP']<=5].index)
### Se eliminaron aprox. un 0.25% - en limpieza.
total_TEMP.to_csv('Total_Nodos_TEMP.csv', index=False)
```

Limpieza de archivo de Oleaje:

```
total_WAVE =
df[['NODO', 'TIME', 'DEPTH', 'LATITUDE', 'LONGITUDE', 'VHM0']]
#Eliminamos los registros vacíos y los registros NaN, se obtiene
481248
total_WAVE = total_WAVE.drop(total_WAVE[total_WAVE['VHM0']=='--
'].index)
total_WAVE = total_WAVE.dropna()
#Damos formato a los números
total_WAVE['VHM0'] = total_WAVE['VHM0'].astype(str)
total_WAVE['VHM0'] = [x.replace(',','.') for x in
total_WAVE['VHM0']]
total_WAVE['VHM0'] = total_WAVE['VHM0'].astype(float)
#Eliminamos los registros con 0 (no son válidos), quedan 480519
total_WAVE =
total_WAVE.drop(total_WAVE[total_WAVE['VHM0']=='0'].index) # Oleaje
se depuró un 0.15% - en limpieza
total_WAVE.to_csv('Total_Nodos_WAVE.csv', index=False)
```

Limpeza de archivo de Salinidad

```
total_PSAI =
df[['NODO', 'TIME', 'DEPTH', 'LATITUDE', 'LONGITUDE', 'PSAL']]
#Eliminamos los registros vacíos y los registros NaN, se obtiene
560456
total_PSAI = total_PSAI.drop(total_PSAI[total_PSAI['PSAL']=='--
'].index)
total_PSAI = total_PSAI.dropna()
#Damos formato a los números
total_PSAI['PSAL'] = total_PSAI['PSAL'].astype(str)
total_PSAI['PSAL'] = [x.replace(',','.') for x in
total_PSAI['PSAL']]
total_PSAI['PSAL'] = total_PSAI['PSAL'].astype(float)
# el promedio fue 36. Se depuran en un rango de 10, quedan 553749
total_PSAI =
total_PSAI.drop(total_PSAI[total_PSAI['PSAL']<26].index)
total_PSAI =
total_PSAI.drop(total_PSAI[total_PSAI['PSAL']>46].index)
# Salinidad se depuró un 1.2% - en limpieza
total_PSAI.to_csv('Total_Nodos_PSAI.csv', index=False)
total_PSAI
```

Anexo 4: Extracción de datos para el parámetro nivel del mar

Debido a que este parámetro no se midió en los nodos anteriores, se tomaron nuevos puntos de referencia, pero muy cercanos a los anteriores. Cabe mencionar que los indicadores fueron obtenidos de la web de EMODnet (<http://www.emodnet-physics.eu/Map/>) y se consideraron los siguientes puntos como referencia.

Ilustración 35. Nodos seleccionados para evaluar nivel del mar

Nodo 1:

- Identificador: **BarcelonaTG**
- Link: <http://www.emodnet-physics.eu/Map/platinfo/PIROOSDownload.aspx?PlatformID=8443>
- Fecha de descarga: 04/11/2020
- Parámetros incluidos: Nivel del Mar
- Proveedor: PdE - Puertos del Estado - España

Ilustración 36. Información nodo 1 – Nivel el mar

Nodo 2:

- Identificador: **TarragonaTG**
- Link: <http://www.emodnet-physics.eu/Map/platinfo/PIROOSDownload.aspx?PlatformID=26122>
- Fecha de descarga: 04/11/2020
- Parámetros incluidos: Nivel del Mar
- Proveedor: PdE - Puertos del Estado - España

Ilustración 37. Información nodo 2 – Nivel el mar

Nodo 3:

- Identificador: **ValenciaTG**
- Link: <http://www.emodnet-physics.eu/Map/platinfo/piroosplot.aspx?platformid=9005>
- Fecha de descarga: 05/11/2020
- Parámetros incluidos: Nivel del Mar
- Proveedor: PdE - Puertos del Estado - España

Ilustración 38. Información nodo 3 – Nivel el mar

Nodo 4:

- Identificador: **CarbonerasTG**
- Link: <http://www.emodnet-physics.eu/Map/platinfo/PIROOSDownload.aspx?PlatformID=26121>
- Fecha de descarga: 05/11/2020
- Parámetros incluidos: Nivel del Mar
- Proveedor: PdE - Puertos del Estado - España

Ilustración 39. Información nodo 4 – Nivel el mar

Nodo 5:

- Identificador: **MalagaTG**
- Link: <http://www.emodnet-physics.eu/Map/platinfo/PIROOSDownload.aspx?PlatformID=8740>
- Fecha de descarga: 05/11/2020
- Parámetros incluidos: Nivel del Mar
- Proveedor: PdE - Puertos del Estado - España

Ilustración 40. Información nodo 5 – Nivel el mar

Nodo 6:

- Identificador: **BonanzaTG**
- Link: <http://www.emodnet-physics.eu/Map/platinfo/PIROOSDownload.aspx?PlatformID=8454>
- Fecha de descarga: 05/11/2020
- Parámetros incluidos: Nivel del Mar
- Proveedor: PdE - Puertos del Estado - España

Ilustración 41. Información nodo 6 – Nivel el mar

Nodo 7:

- Identificador: **VigoTG**
- Link: <http://www.emodnet-physics.eu/Map/platinfo/PIROOSDownload.aspx?PlatformID=13843>
- Fecha de descarga: 05/11/2020
- Parámetros incluidos: Nivel del Mar
- Proveedor: PdE - Puertos del Estado - España

Ilustración 42. Información nodo 7 – Nivel el mar

Nodo 8:

- Identificador: **CorunaTG**
- Link: <http://www.emodnet-physics.eu/Map/platinfo/piroosdownload.aspx?platformid=8495>
- Fecha de descarga: 05/11/2020
- Parámetros incluidos: Nivel del Mar
- Proveedor: PdE - Puertos del Estado - España

Ilustración 43. Información nodo 8 – Nivel el mar

Nodo 9:

- Identificador: **GijonTG**
- Link: <http://www.emodnet-physics.eu/Map/platinfo/PIROOSDownload.aspx?PlatformID=8578>
- Fecha de descarga: 05/11/2020
- Parámetros incluidos: Nivel del Mar
- Proveedor: PdE - Puertos del Estado - España

Ilustración 44. Información nodo 9 – Nivel el mar

Nodo 10:

- Identificador: **BilbaoTG**
- Link: <http://www.emodnet-physics.eu/Map/platinfo/PIROOSDownload.aspx?PlatformID=8450>
- Fecha de descarga: 05/11/2020
- Parámetros incluidos: Nivel del Mar
- Proveedor: PdE - Puertos del Estado - España

Ilustración 45. Información nodo 10 – Nivel el mar

Anexo 5: Información no obtenida de los datos históricos para los parámetros: nivel del mar

Nodo	Nombre	Año	Mes	Archivo
Nodo2	TarragonaTG	2014	1	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201401.csv
Nodo2	TarragonaTG	2014	2	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201402.csv
Nodo2	TarragonaTG	2014	3	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201403.csv
Nodo2	TarragonaTG	2014	4	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201404.csv
Nodo2	TarragonaTG	2014	5	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201405.csv
Nodo2	TarragonaTG	2014	6	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201406.csv
Nodo2	TarragonaTG	2014	7	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201407.csv
Nodo2	TarragonaTG	2014	8	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201408.csv
Nodo2	TarragonaTG	2014	9	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201409.csv
Nodo2	TarragonaTG	2014	10	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201410.csv
Nodo2	TarragonaTG	2014	11	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201411.csv
Nodo2	TarragonaTG	2014	12	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201412.csv
Nodo2	TarragonaTG	2015	1	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201501.csv
Nodo2	TarragonaTG	2015	2	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201502.csv
Nodo2	TarragonaTG	2015	3	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201503.csv
Nodo2	TarragonaTG	2015	4	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201504.csv
Nodo2	TarragonaTG	2015	5	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201505.csv
Nodo2	TarragonaTG	2015	6	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201506.csv
Nodo2	TarragonaTG	2015	7	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201507.csv
Nodo2	TarragonaTG	2015	8	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201508.csv
Nodo2	TarragonaTG	2015	9	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201509.csv
Nodo2	TarragonaTG	2015	10	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201510.csv
Nodo2	TarragonaTG	2015	11	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201511.csv
Nodo2	TarragonaTG	2015	12	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201512.csv
Nodo2	TarragonaTG	2016	1	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201601.csv
Nodo2	TarragonaTG	2016	2	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201602.csv
Nodo2	TarragonaTG	2016	3	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201603.csv
Nodo2	TarragonaTG	2016	4	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201604.csv
Nodo2	TarragonaTG	2016	5	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201605.csv
Nodo2	TarragonaTG	2016	6	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201606.csv
Nodo2	TarragonaTG	2016	7	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201607.csv

Nodo2	TarragonaTG	2016	8	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201608.csv
Nodo2	TarragonaTG	2016	9	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201609.csv
Nodo2	TarragonaTG	2016	10	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201610.csv
Nodo2	TarragonaTG	2016	11	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201611.csv
Nodo2	TarragonaTG	2016	12	Nodo2/IR_TS_TG_TarragonaTG_201612.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2014	1	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201401.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2014	2	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201402.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2014	3	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201403.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2014	4	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201404.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2014	5	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201405.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2014	6	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201406.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2014	7	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201407.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2014	8	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201408.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2014	9	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201409.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2014	10	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201410.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2014	11	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201411.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2014	12	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201412.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2015	1	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201501.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2015	2	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201502.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2015	3	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201503.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2015	4	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201504.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2015	5	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201505.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2015	6	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201506.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2015	7	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201507.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2015	8	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201508.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2015	9	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201509.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2015	10	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201510.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2015	11	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201511.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2015	12	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201512.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2016	1	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201601.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2016	2	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201602.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2016	3	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201603.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2016	4	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201604.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2016	5	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201605.csv

Nodo4	CarbonerasTG	2016	6	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201606.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2016	7	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201607.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2016	8	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201608.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2016	9	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201609.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2016	10	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201610.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2016	11	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201611.csv
Nodo4	CarbonerasTG	2016	12	Nodo4/IR_TS_TG_CarbonerasTG_201612.csv
Nodo9	GijonTG	2014	1	Nodo9/IR_TS_TG_GijonTG_201401.csv
Nodo9	GijonTG	2014	2	Nodo9/IR_TS_TG_GijonTG_201402.csv
Nodo9	GijonTG	2014	3	Nodo9/IR_TS_TG_GijonTG_201403.csv
Nodo9	GijonTG	2014	4	Nodo9/IR_TS_TG_GijonTG_201404.csv
Nodo9	GijonTG	2014	5	Nodo9/IR_TS_TG_GijonTG_201405.csv
Nodo9	GijonTG	2014	6	Nodo9/IR_TS_TG_GijonTG_201406.csv
Nodo9	GijonTG	2014	7	Nodo9/IR_TS_TG_GijonTG_201407.csv
Nodo9	GijonTG	2014	8	Nodo9/IR_TS_TG_GijonTG_201408.csv

Tabla 9. Listado de información no obtenida – parámetro nivel del mar

Anexo 6: Consolidación de archivos y limpieza de datos para el parámetro: nivel del mar

```
import pandas as pd
import json

# Declaramos listas de nombres de archivos y fechas
nombres = ['IR_TS_TG_BarcelonaTG_',
'IR_TS_TG_TarragonaTG_', 'IR_TS_TG_ValenciaTG_', 'IR_TS_TG_CarbonerasT
G_', 'IR_TS_TG_MalagaTG_', 'IR_TS_TG_BonanzaTG_', 'IR_TS_TG_VigoTG_', 'I
R_TS_TG_CorunaTG_', 'IR_TS_TG_GijonTG_', 'IR_TS_TG_BilbaoTG_']

fechas = ['201401', '201402', '201403', '201404', '201405',
'201406', '201407', '201408', '201409', '201410', '201411',
'201412', '201501', '201502', '201503', '201504', '201505',
'201506', '201507', '201508', '201509', '201510', '201511',
'201512', '201601', '201602', '201603', '201604', '201605',
'201606', '201607', '201608', '201609', '201610', '201611',
'201612', '201701', '201702', '201703', '201704', '201705',
'201706', '201707', '201708', '201709', '201710', '201711',
'201712', '201801', '201802', '201803', '201804', '201805',
'201806', '201807', '201808', '201809', '201810', '201811',
'201812', '201901', '201902', '201903', '201904', '201905',
'201906', '201907', '201908', '201909', '201910', '201911',
'201912', '202001', '202002', '202003', '202004', '202005',
'202006', '202007', '202008']

# Leemos, consolidamos e identificamos faltantes en los archivos
file_noEncontrados = []
file_Encontrados = []
contenido = pd.DataFrame()
j=0
for a in range(len(nombres)):
    j=j+1
    for b in range(len(fechas)):
        nom_file = "Nodo"+str(j)+"/"+"nombres[a]+fechas[b]+".csv"
        try:
            with open(nom_file, "r") as ins:
                i=0
                for line in ins:
                    if "TIME" in line:
                        n = i
                    else:
                        i=i+1
                df = pd.read_csv(nom_file, delimiter=';', skiprows=n,
header=0)
                file_Encontrados.append(nom_file)
                archivo = "Nodo"+str(j)
                df.insert(0, "NODO", archivo, allow_duplicates=False)
                contenido = contenido.append(df, ignore_index = True)
        except:
            file_noEncontrados.append(nom_file)

# Depuramos la información y damos formato
contenido = contenido.drop_duplicates()
```

```

#Eliminamos los registros vacíos y NaN, se obtiene 515003 registros
contenido = contenido.drop(contenido[contenido['SLEV']=='--'].index)
contenido = contenido.dropna()
#Reemplazamos las comas por "." decimal
contenido['DEPTH'] = contenido['DEPTH'].astype(str)
contenido['DEPTH'] = [x.replace(',','.') for x in
contenido['DEPTH']]
contenido['DEPTH'] = contenido['DEPTH'].astype(float)
contenido['LATITUDE'] = contenido['LATITUDE'].astype(str)
contenido['LATITUDE'] = [x.replace(',','.') for x in
contenido['LATITUDE']]
contenido['LATITUDE'] = contenido['LATITUDE'].astype(float)
contenido['LONGITUDE'] = contenido['LONGITUDE'].astype(str)
contenido['LONGITUDE'] = [x.replace(',','.') for x in
contenido['LONGITUDE']]
contenido['LONGITUDE'] = contenido['LONGITUDE'].astype(float)

contenido['SLEV'] = contenido['SLEV'].astype(str)
contenido['SLEV'] = [x.replace(',','.') for x in contenido['SLEV']]
contenido['SLEV'] = contenido['SLEV'].astype(float)
contenido["FECHA"] = contenido["TIME"].str[0:10]
contenido["MES/AÑO"] = contenido["TIME"].str[3:10]
# Creamos un archivo .csv con la información consolidada
contenido.to_csv('Total_Nodos_NM.csv', index=False)

```

BIBLIOGRAFÍA

Ojeda, J. (2018, julio). LA GEOVISUALIZACIÓN WEB EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, URBANÍSTICA Y AMBIENTAL. Universidad de Sevilla.

Barranco, L. M; Ángel, C; Herrero, R. & García, J. (2019, enero). APLICACIÓN CAMREC. IMPACTO FUTURO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ESPAÑA. Universidad de Sevilla.

<http://ingenieriacivil.cedex.es/index.php/ingenieria-civil/article/view/2374#sec-1> (acceso: 05.11.2020)

Merz, B., Kreibich, H., Schwarze, R., Thielen, A. (2010): Review article 'Assessment of economic flood damage'. - Natural Hazards and Earth System Sciences (NHES), 10, 8, 1697-1724. <https://core.ac.uk/reader/206752180> (acceso: 03.11.2020)

GOUDINE,A; NEWELL,R; BONE,C:"Seeing Climate Change: A framework for understanding visualizations for climate adaptation ". (2020)

GRASER, A; DRAGASCHING, M:"Open Geospatial Tools for Movement Data Exploration".(2020)

JOHANSON,J;OPACH, T; GLASS, E; NESET, TS; NAVARRA,C;LINNER, BO, RØD, JK:"VisAdapt: A Visualization Tool to Support Climate Change Adaptation." (2016)

Ruangpan, L., Vojinovic, Z., Di Sabatino, S., Leo, L. S., Capobianco, V., Oen, A. M. P., McClain, M. E., and Lopez-Gunn, E.: Nature-based solutions for hydro-meteorological risk reduction: a state-of-the-art review of the research area, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 20, 243–270, <https://doi.org/10.5194/nhess-20-243-2020>, (acceso: 03.11.2020).

Dasgupta, Aritra & Poco, Jorge & Rogowitz, Bernice & Han, Kyungsik & Bertini, Enrico & Silva, Cláudio. (2018):The Effect of Color Scales on Climate Scientists' Objective and Subjective Performance in Spatial Data Analysis Tasks. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. PP. 1-1. 10.1109/TVCG.2018.2876539.

Girvetz EH, Zganjar C, Raber GT, Maurer EP, Kareiva P, et al. (2009) :Applied Climate-Change Analysis: The Climate Wizard Tool. PLOS ONE 4(12): e8320. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0008320>

Füssel, Hans-Martin & Marx, Andreas & Hildén, Mikael & Bastrup-Birk, Annemarie & Louwagie, Geertrui & Wugt-Larsen, Frank & Suk, Jonathan. (2017). : Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. 10.2800/534806.

McVittie, Alistair & Cole, Lorna & Wreford, Anita & Sgobbi, Alessandra & Yordi, Beatriz. (2017). : Ecosystem-based solutions for disaster risk reduction: Lessons from European applications of ecosystem-based adaptation measures. International Journal of Disaster Risk Reduction. 32. 10.1016/j.ijdr.2017.12.014.

Maragno, Denis & Gaglio, Mattias & Robbi, Martina & Appiotti, Federica & Fano, E.

& Gissi, Elena. (2018). : Fine-scale analysis of urban flooding reduction from green infrastructure: An ecosystem services approach for the management of water flows. Ecological Modelling. 386. 1-10. 10.1016/j.ecolmodel.2018.08.002.

IPCC, 2019: Resumen para responsables de políticas. En: Informe especial del IPCC sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante [H.-O. Pörtner, DC Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, NM Weyer (eds.)]. En prensa.
<https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/summary-for-policymakers/> (acceso: 05.11.2020)

Meteorología, A. E. (2016). AEMET OpenData. Agencia Estatal de Meteorología - AEMET. Gobierno de España. http://www.aemet.es/es/datos_abiertos/AEMET_OpenData (acceso: 03.11.2020)

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change. (s. f.). IPCC. <https://www.ipcc.ch/>

Sostenibilidad en España 2011. (2011, diciembre).
<https://www.universia.net/uy/actualidad/orientacion-academica/informe-sostenibilidad-espana-2011-895393.html> (acceso: 30.10.2020)

Greenpeace. (2018). A toda Costa. <https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/07/A-Toda-Costa-Cast-DEF.pdf> (acceso: 30.10.2020)

Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente. (2014). Cambio climático en la costa española. https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/2014%20INFORME%20C3E%20final_tcm30-178459.pdf (acceso: 30.10.2020)

INE. (2016). Proyecciones de Población 2016–2066. <http://www.ine.es/prensa/np994.pdf> (acceso: 30.10.2020)